

NUTQI TO‘LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALAR LUG‘ATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ikromova Farangis Muzaffar qizi

CHDPU,

Maxsus pedagogika:logopediya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo‘lgan va nutqiy rivojlanishda ortda qolgan maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar bilan korreksion-pedagogik ishlar olib borish, ishlash to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Maktabgacha yoshdagi bolalar, maxsus ta’lim, mashg‘ulotlar, bo‘g‘in, tovush, bog‘lovchi vositalar, muloqot.

Аннотация: В данной статье представлена информация о проведении коррекционно-педагогической работы и работе с детьми дошкольного и школьного возраста, имеющими дефект речи и отстающими в речевом развитии.

Ключевые слова: Дошкольники, специальное обучение, деятельность, артикуляция, звук, связки, общение.

Annotation: This article provides information on conducting correctional-pedagogical work and working with preschool and school-age children who have a speech defect and lag behind in speech development.

Keywords: Preschool children, special education, activities, articulation, sound, connectives, communication.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim tarbiyasiga qo‘yiladigan davlat talablari yo‘nalishlaridan biri bolalar nutqining rivojlanganligi va so‘z boyligin oshirishga qaratilgan maxsus ta’lim muassasalarida bolalarning nutqini rivojlantirish, ulardagi nutq kamchiliklarini bartaraf qilish logoped tomonidan amalga oshiriladi.

Korreksion ishlarni samaradorligini oshirish uchun har bir logoped va tarbiyachi o‘z ustida tinimsiz izlanishi, yangi metodik adabiyotlardan, ko‘rgazmali qurollardan unumli foydalanishlari lozim. Maxsus muassasalarida mashg‘ulotlar nutqni tuzatishga

doir ta'limning asosiy shakli hisoblanadi. Bu mashg'ulotlarda barcha nuqsonlar muttasil bartaraf qilib boriladi. Bolalarning nutqini o'stirish va ma'naviy dunyosini boyitish uchun turli vositalardan foydalanishga harakat qilinadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni nuqson turlari va uning darajalariga mos ravishda belgilangan davlat ta'lim talablari asosida ta'lim berish, nuqsonlarni o'z vaqtida korreksiyalash, ikkilamchi nuqsonlarni oldini olish imkonini beradi.

Bolalarni dunyoqarashini kengaytirib, mustaqil fikrlaydigan, o'z fikrini erkin ifoda eta oladigan etib tarbiyalashga yordam beradi. Bolalarga ta'lim tarbiya berish orqali ona vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'ularini shakllantirib, ma'naviy dunyosini kengayib boradi. Nutqning to'liq rivojlanmaganligi nutq rivojlanishining kamchiliklaridan biri bo'lib, bunda bolada aqliy va eshitish jihatdan kamchiliklar kuzatilmasa-da, nutqning barcha tarkibiy qismlarining shakllanishi buzilgan bo'ladi.

Nutq rivojlanishining birinchi darajasiga ega bo'lgan tasavvurlarning yetarli darajada farqlanmaganligi bilan ajralib turadi. Nutqning to'liq rivojlanmasligining uchinchi darajasiga ega bo'lgan bolalarda keng iboraviy nutq mavjud bo'lsa-da, unda leksik - grammatik va fonetik - fonematik rivojlanmaganlig elementlari kuzatiladi.

Nutq rivojlanishining bu darajasidagi bolalar atrofdagilar bilan muloqotga kirishsalar- da, biroq buning uchun ularning nutqiga izoh berib turuvchi ota yoki onalari yonlarida bo'lishi lozim. Erkin muloqot bunday bolalarda katta qiyinchiliklar tug'diradi. Bolaning gapini katta odam tushunmasligi bolaga, albatta, salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar xatto to'g'ri talaffuz qila oladigan tovushlar ham ularning nutqida yetarli darajada aniq jaranglamaydi. Bolaning talaffuz qilish imkoniyatlari yaxshilanib boradi(uning nutqida to'g'ri va noto'g'ri talaffuz qilingan tovushlarni ajratish, ularning buzilganlik harakterini aniqlash mumkin bo'ladi), bolalar bo'g'in va tovush tuzilishi turlicha bo'lgan so'zlarni yaxshiroq talaffuz qila boshlaydilar.

Bolalar odatda hayotiy tajribalaridan o'zlariga yaxshi tanish bo'lgan predmetlar, harakatlar, belgilar, sifatlar va holatlarni so'z bilan atashga qiynalmaydilar. Ular o'z oilalari, o'zlari va do'stlari, atrof olam voqealari haqida hikoya qilib bera oladilar, o'zlarini qiziqtirgan mavzularda kichik kichik hikoya tuza oladilar. Biroq nutq

holatining barcha tomonlarini sinchiklab o‘rganish natijasida shu narsa ayon bo‘ladiki bolalar nutqida til tizimining har bir tarkibiy qismida(leksika, fonetika, grammatika) rivojlanmay qolganlik alomatlarini uchratish mumkin. Og‘zaki nutqiy muloqotda bolalar o‘zlari uchun qiyin bo‘lgan so‘zlar va iboralarni chetlab o‘tishga intiladilar. Biroq bolalar o‘zlari uchun qiyinchilik tug‘dirgan so‘zlar va grammatik kategoriyalarni qo‘llashga majbur bo‘ladigan shart sharoitlar qarshisiga qo‘yilsa, ular nutqining rivojlanishidagi kamchiliklar aniq namoyon bo‘ladi. Garchi nutqi to‘liq rivojlanmagan bolalar o‘z nutqlarida yoyilgan iboralardan foydalansalar-da, biroq mustaqil gap tuzishda o‘zlarining normal rivojlangan tengdoshlariga nisbatan katta qiyinchiliklarga duch keladilar.

Bog‘lovchilar va bog‘lovchi so‘zlar qatnashgan ergashgan qo‘shma gaplarni tuzishda xatolar uchraydi. Ular muloqotga kirishish vaqtida xalq og‘zaki ijodi kitoblarini rasmlar bo‘yicha qiziqib tanladilar, lekin muloqotga kirishish vaqtida ertakdagi obrazlarni nomlashga qiynaldilar. Nazorat guruhidagi bolalar uchta janrdagi xalq og‘zaki ijodini rasmlar orqali nomlab ertaklarga to‘g‘ri yondashdilar va muloqotga erkin kirishdilar. Ularda past natijalarga erishgan bolalar kuzatilmadi. Chunki sog‘lom bolalarda nutq rivojlanishi yoshi bilan bog‘liq bo‘lgan holda, to‘la to‘kis fiziologik rivojlanish kuzatildi. Nutqi to‘liq rivojlanmagan bolalarda rasmga qarab ertaklarni nomlashda, hikoya tuzishda bolalar personajlarni va harakatning o‘zini ko‘p o‘rinda to‘g‘ri atasalarda, biroq personaj foydalangan predmetlar nomini gapga qo‘shmadilar. Lug‘at zaxirasining miqdor jihatdan ancha o‘sishiga qaramay, so‘zlarning leksik ma’nolarini bola qay darajada anglayotganini sinchiklab kuzatilsa uning nutqida bir qator o‘ziga xos kamchiliklarini topish mumkin: bir qator so‘zlar ma’nosini bola mutlaqo tushunmaydi yoki uning tushunchasi noaniq bo‘lad, bir so‘zning o‘rniga boshqasini qo‘llaydi. So‘z yasash usullaridan foydalanishda amaliy ko‘nikmalarning yetishmasligi lug‘at zaxirasini boyitish yo‘llarini cheklab qo‘yadi, bolaga so‘zning morfologik elementlarini ajratish imkoniyatini bermaydi.

Ota-onalar bilan yakka tartibda olib boriladigan ish shakllari ular bilan o‘zaro tushunishni yo‘lga qo‘yish, pedagoglarning nutqida nuqsoni bo‘lgan bola

rivojlanishidagi xususiyatlarni yaxshiroq tushunib yetishi uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday ish shakllariga ota-onalar bilan suhbatlar, konsultatsiyalar, pedagogning oilaga tashrifi, bolalar uchun dam olish va bayram kunlariga topshiriq va tavsiyalar tayyorlash, boshqa shahardan kelgan boalarning ota-onalar bilan yozishmalari kiradi. Ota-onalar bilan suhbatlarni, agar bola bog‘chaga har kuni qatnaydigan bo‘lsa, ertalab yo kechki mahal; bola maktabgacha muassasada besh kun bo‘ladigan bo‘lsa dushanba va juma kunlari; o‘zga shaharlik ota-onalar tashrifi vaqtida o‘tkazish mumkin .

Farzandlari bolalar bog‘chasiga endigina qabul qilingan ota-onalar yakka tartibidagi muloqotga ehtiyoj sezadilar. Bu kabi muloqot maxsus vaqt ajratishni talab etadi, zero, ota-onalar bilan muloqotda shoshma-shosharlik va tezkorlik ota-onalarning ochiq suhbat qurishlariga yo‘l bermaydi, yuzaga kelgan savollarga to‘liq javob olish imkonini bermaydi. Pedagog ota-onalarga mehnatsevarlik, madaniy-gigiyenik ko‘nikmalarni tarbiyalashga oid maslahatlar beradi. Keyingi tashriflar davomida ota-onalar bu maslahat va tavsiyalarni qanday bajarayotganini aniqlashtirish zarur. Guruh ota-onalar majlisida shu guruhda tarbiyalanayotgan bolalarning ota-onalari uchun dolzarb masalalar muhokama qilinadi.

Logoped va tarbiyachi ota-onalarni bolalar tarbiyasi va ta’limning turli yo‘nalishlariga oid vazifalar va ish mazmuni bilan tanishtiradi, bun ota-onalar uchun qiziqarli va tushunarli shaklda amalga oshiradi. Bolalarni oilada tarbiyalash masalalari bo‘yicha axborotlar bilan chiqishlar qiladigan tarbiyachilarning ishtiroki muhim sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ayupova M.Y. “Logopediya”.- T.: Faylasuflar jamiyati, 2007.
2. Dehqonova, M. (2023). THE FIRST STAGES OF ENSURING CONTINUITY IN THE ELIMINATION OF SPEECH DEFECTS OF SPEECH-IMPAIRED CHILDREN. Science and innovation, 2(B2), 55-58.

3. Feruzakhon, Q., Khusnora, Y., & Dinara, A. (2022, April). Peculiarities of the psyche of deaf and hard of hearing children. In Next Scientists Conferences (pp. 24-27).

4. Muborak, D., & Lobar, S. (2022). MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARDA NUTQNING KECH RIVOJLANISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 345-349

5. Hikmatova, M. F., & Khamdamova, M. T. (2021). A study of morphometric features of anthropometric parameters of adolescents living in the city of Bukhara engaged in athletics. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 215-217